

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6085671>

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмедова Камила

*студентка 4 курса направления «Организация и управление
учреждениями культуры и искусства»*

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Известно, что к общечеловеческим ценностям и идеалам культуры человек приходит путем приобщения к национальной культуре. Осознание молодежью того, в какой культуре мы живем, какой культуре принадлежим, является важнейшей задачей современного воспитания. В осознании принадлежности к своей национальной культуре находятся корни духовности, нравственности, гражданственности и самобытности личности. Поэтому речь должна идти о воспитании человека национальной культуры.

Реализация этой идеи вызвала необходимость обращения исследователей к новым для теории воспитания понятиям – менталитет, ментальность, ментальное пространство воспитания и др.

Под менталитетом понимается система фундаментальных ценностей, культурных традиций и норм поведения, которая явным и неявным путем, передаваясь из поколения в поколение, стала основой формирования национального образа жизни, национального видения мира. Если менталитет – понятие, характеризующее образ жизни нации, социальной общности, то ментальность – понятие, отражающее отношение к менталитету отдельных людей, проявления менталитета в их бытии, привычных формах поведения и отношений. Воссоздание реалий, обозначенных этими понятиями, является необходимым условием выполнения воспитанием своей главной культуросозидательной функции – сохранения узбекского народа как самобытного этноса.

В менталитете народа содержится нечто традиционное, составляющее ядро народной жизни, а к нему со временем приживается новое, которое, в свое время и в свою очередь, превращается в традицию. Определение содержания этого ядра – ключ к пониманию многих социальных процессов, основа для прогнозов и ожиданий, для успешности социальной практики. Нам представляется, что это выделяет характерные черты, «константы», которые неизменно и устойчиво определяют менталитет

узбекского образования, несмотря на его перманентное реформирование и модернизацию: духовность, открытость, традиционность.

Воссоздание этих ментальных черт народной жизни в жизнедеятельности образовательного учреждения определяет особый дух узбекской школы, ее особый воспитательный уклад.

Узбекская школа призвана воспитывать учащихся в народном духе: приобщать к общенародным ценностям, народной культуре, обычаям и традициям народа. Сущностное содержание народной культуры выражает явление ментальности.

Ментальность как коллективно-личностное образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические установки, навыки, долговременные стереотипы, рассматриваемые в определенных пространственно-временных границах, выступающие основой поведения и образа жизни. Свое индивидуально-личностное воплощение ментальность находит в чертах узбекского национального характера. Хотя многие исследователи, изучавшие феномен узбекского характера, отмечают его загадочность и неопознанность, общими усилиями ученых выявлены наиболее типичные его проявления: щедрость, человечность, интенция к религиозной нравственности, креативность (даровитость), стремление к воле, иррациональное, эмоционально-чувственное отношение к жизни и др. Разумеется, не все названные черты адекватны современной жизни, которая требует от человека проявлений рациональности, ответственности, повышенной социальности и других черт, характерных в большей степени для западноевропейского типа личности, чем для узбекского человека. Однако это говорит лишь о необходимости педагогической коррекции, но не отрицает сущностную основу национального характера.

Особенностью узбекского человека является и такая важная черта, как стремление жить, ориентируясь на высокую миссию. С этой чертой национального характера связаны поиски особой русской идеи, смысла жизни, истории, судьбы Узбекистана.

Глобальный кризис, возникший в на рубеже веков и затянувшийся на неопределенное время, кризис, из которого весь мир выходит медленно и трудно, указывает на то, что самая важная идея на современном этапе развития Узбекистана связана с ответом на вопрос: как жить достойно? Применительно к воспитанию это означает: как научить детей жить достойной человеческой жизнью?

Итак, на основе изучения приоритетной направленности воспитания (на государство, общество или личность) и смысла предлагаемых изменений нами выделены следующие типы концепций современного воспитания.

1. Концепции социального воспитания, основанные на идеях системно-социального проектирования.

Воспитание рассматривается как социальный процесс, складывающийся из целенаправленных влияний на деятельность и поведение человека всех воспитательных институтов общества. Его цель – социализация, усвоение личностью социального опыта; смыслы изменений – в создании эффективной воспитывающей среды, обеспечении единства действий всех социальных субъектов воспитания, коррекция субъектного опыта воспитуемых.

2. Концепции, ориентированные на коллективное воспитание, основанные на общечеловеческих ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, проектирования и укрепления воспитательных систем.

Воспитание рассматривается как управление развитием личности в социуме, коллективе, смыслы изменений – в создании системы воспитания, обеспечивающей единство социализации, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития.

3. Личностно-ориентированные культурологические концепции основанные на человекоцентрированной картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях развития воспитания в контексте культуры, национально-культурной идентификации, гуманизации воспитания.

Цель – воспитание человека культуры, гражданина, нравственной личности. Смысл предлагаемых изменений состоят в переориентации воспитания на жизненные проблемы детей, ценностно-смысловое развитие личности, педагогическую поддержку индивидуальности, создание культуросообразной среды воспитания, проектирование вариативных личностно-ориентированных стратегий воспитания.

4. Личностно-ориентированные концепции самоорганизуемого воспитания основанные на идеях синергетического подхода и педагогической феноменологии.

Воспитание рассматривается как процесс творческого решения жизненных проблем на основе их понимания (детьми и педагогами), осознанного выбора и принятия решений, самоорганизации и ответственности. Смысл предлагаемых изменений связывается с переориентацией воспитателей на работу с личностными структурами сознания учащихся, педагогическую поддержку способностей к ответственному выбору, самоорганизации, рефлексии, житнетворчеству.

Представление о воспитании как управлении развитием личности стало значительным шагом в гуманизации теории воспитания, но одновременно породило множество проблем, связанных с вопросом, что и как развивать.

Личность подростка еще не завершена, многое в ней только намечено, а многое еще не успело проявиться, это не целостная духовная структура, она находится в

состоянии самостроительства, поиска собственного «лика» и личностных смыслов собственного бытия. Все это указывает на то, что приоритетной сферой развития личности является ценностно-смысловая. Это означает, что воспитание, претендующее на управление развитием личности, должно иметь целью и главным предметом воспитательной деятельности ценностно-смысловое развитие молодёжи, показателями которого выступают социокультурная, духовно-нравственная, гражданская и личностная зрелость.

Соответственно этим видам зрелости мы выстраиваем систему обеспечивающих (базовых) воспитательных процессов, составляющих содержание современного воспитания:

☐ культурная идентификация, т. е. востребование культурных способностей и свойств личности, актуализация чувства принадлежности молодёжи определенной культуре и оказание помощи в обретении им черт человека национальной культуры;

☐ социализация, т. е. вхождение молодёжи в жизнь общества, его взросление, освоение различных способов жизнедеятельности и жизнотворчества, развитие его духовных и практических потребностей, формирование «концепции жизни», осуществление жизненного самоопределения;

☐ духовно-нравственное развитие личности, т. е. овладение общечеловеческими нормами нравственности, формирование внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, чести, собственного достоинства, долга и др.), способности делать выбор между добром и злом, измерять гуманистическими критериями свои поступки и поведение;

☐ индивидуализация, т. е. поддержка индивидуальности, самобытности личности, развитие ее творческого потенциала, становление личностного образа. Педагогическое управление становлением индивидуального личностного образа предполагает разработку технологии психологического сопровождения и педагогической поддержки истории становления личностного образа. Это и есть основной метод, или технология, гуманистического личностно-ориентированного воспитания. Это комплексный метод, предполагающий монографическое изучение истории и узловых событий жизни личности, педагогическую интерпретацию индивидуальных особенностей его личности, принятие себя таким, какой он есть, совместное с ним проектирование этапов его дальнейшего развития, адаптацию воспитательных средств к характеру личности, вовлечение его в педагогические и жизненные события, раскрепощение для диалога, творчества, саморазвития и самостроительства своего самобытного личностного образа.

Чтобы личностный образ состоялся, его жизнь должна отличаться историзмом, культурной событийностью, духовной целостностью. Проектирование личностного образа предполагает проектирование образа жизни в определенной культурно-событийной среде. Поэтому основное поле деятельности воспитателей – это создание культурной среды развития личности и оказание ему помощи в нахождении своего места в ней, включение молодежи в процессы организации среды своей жизнедеятельности и овладения способами культурной самореализации в ней.

Концепция модернизации, инициированная правительством, определяет два основных направления в развитии узбекского образования:

- модернизация образования с учетом мирового опыта;
- возрождение узбекской культуры и ценностей национального образования

Современные концепции воспитания выстраиваются на идеях педагогической поддержки субъектности личности, его сознательности, ответственности, активности. Таким образом, анализ проблем современного образования с позиций аксиологического подхода, показывает, что в процессе педагогического целеполагания создание ментальных ценностей позволит интегрировать национальные и общечеловеческие ценности. Подобное направление весьма актуально в рамках сегодняшних проблем воспитания молодежи, когда необходимо уделять особое внимание формированию общечеловеческих и национальных ценностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Развитие межнациональных отношений в независимом Узбекистане, Т- «Узбекистан», 2012 г
2. М.Б.Бекмуродов Ўзбек менталитети, Т- «Jifo Capital Group» 2010 й
3. Каган М.С. Философская теория ценности. – С.- Пб.: ТООТК «Петрополис», 1997.
4. Караковский В. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса // Воспитание школьников. – 1993. - № 4. – С. 2-8.
5. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. Изд. 2. – М.: Роспедагентство, 1996.
6. Розин Я.А. К вопросу о природе ценностных явлений. // Философские науки. – 1989. - № 6. – С. 89-93.